

УДК 379.85 EDN: CDBDYX
DOI: 10.5281/zenodo.11176048

САРАФАНОВА Анастасия Геннадьевна

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (Москва, РФ)
научный сотрудник; e-mail: anastasyast@yandex.ru

САРАФАНОВ Александр Александрович

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (Москва, РФ)
кандидат технических наук, старший научный сотрудник; e-mail: alexsarafanov@mail.ru

ГОРОДСКОЙ ТУРИЗМ КАК ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ ДЕСТИНАЦИИ

Городской туризм отличается от других видов туризма своей сложностью и многогранностью, что, в свою очередь, сформировало его модель туристического поведения. Он выступает в качестве основного катализатора радикальных преобразований в социальных, экономических и культурных структурах. Город привлекает своей средой, атмосферой, памятниками, инфраструктурой. Цель данного исследования — изучить понятие городского туризма и выявить ключевые направления сити-туризма. Авторами изучена теоретическая модель городского туризма, приведены мотивы посещения городов, проанализированы крупные города с позиции сити-туризма. Выделены проблемы данного вида туризма и рассмотрены особенности продвижения городов. Авторами показаны ключевые моменты рекламной кампании городского туризма. На зарубежном рынке приведены примеры ассоциаций для Нью-Йорка, Парижа, Сан-Франциско, штата Миссури, Щецина, Вены, Зальцбурга.

Ключевые слова: городской туризм, город, сити-туризм, модель, ассоциации, продвижение

Для цитирования: Сарафанова А.Г., Сарафанов А.А. Городской туризм как драйвер развития дестинации // Современные проблемы сервиса и туризма. 2024. Т.18. №1. С. 67–76. DOI: 10.5281/zenodo.11176048.

Дата поступления в редакцию: 24 ноября 2023 г.

Дата утверждения в печать: 10 апреля 2024 г.

UDC 379.85 EDN: CDBDYX
DOI: 10.5281/zenodo.11176048

Anastasiya G. SARAFANOVA

Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russia)
Research Assistant; e-mail: anastasyast@yandex.ru

Alexander A. SARAFANOV

Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russia)
PhD in Engineering, Research Assistant; e-mail: alexsarafanov@mail.ru

URBAN TOURISM AS A DRIVER FOR DESTINATION DEVELOPMENT

Abstract. Urban tourism differs from other types of tourism in its complexity and versatility, which, in turn, has shaped its model of tourist behavior. It acts as a major catalyst for radical change in social, economic and cultural structures. The city attracts with its environment, atmosphere, monuments, and infrastructure. The purpose of this work is to study the concept of urban tourism and identify key areas of city tourism. The authors studied the theoretical model of urban tourism, presented the motives for visiting cities, and analyzed large cities from the perspective of city tourism. The problems of this type of tourism are highlighted and the features of city promotion are considered. The authors show the key points of the urban tourism advertising campaign. On the foreign market, examples of associations are given for New York, Paris, San Francisco, Missouri, Szczecin, Vienna, Salzburg.

Keywords: urban tourism, city, city tourism, model, associations, promotion

Citation: Sarafanova, A. G., & Sarafanov, A. A. (2024). Urban tourism as a driver for destination development. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 18(1), 67–76. doi: 10.5281/zenodo.11176048. (In Russ.).

Article History

Received 24 November 2023

Accepted 10 April 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0). To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Городской туризм является важным социальным и экономическим стимулом для развития городской среды. На рынке данного вида туризма всё больше доминирует спрос на персонализированные услуги. Сам термин до сих пор остаётся неточно определённым и смутно разграниченным, поскольку он лишь определяет место туристической деятельности, но не даёт чёткого определения этой деятельности. Городской туризм относится к множеству видов туристической деятельности, для которых город является основным пунктом назначения и достопримечательностью [23].

Городская экономика досуга ведёт к увеличению потребления и созданию новых форм городского туризма. Авторами проведён анализ иностранных и российских статей следующих авторов Page S.J., Duignan M., Jansen-Verbeke M., Lievois E. Gunn C.A., Boivin M., A. Tanguay G., Healey P., Scott A., Cohen Gotham K. F., Sheller M., Прядко И.А., выводом явилось то что, учёные разделяют такую деятельность на такие темы, как джентрификация, городская экономика досуга и городская жизнь.

Концепция городского туризма определяет сложную туристическую систему, ориентированную на городскую территорию. Она состоит из условий и проявлений туристской деятельности, происходящих на данной территории, с учётом как attractiveness городского пространства, что является одним из основных условий для путешествий, так и форм туризма, и инфраструктуры. Сложность системы городского туризма усложняет задачу - создавать туристическое удовлетворение, поскольку это слияние различных секторов и функций туристического города [8]. Город является сложным экономико-географическим, архитектурным, инженерно-строительным и культурным комплексом [1].

Мотивы потребителей

В городском пространстве возможно развитие множества параллельных и пространственных форм туризма. Среди

основных мотивов посещения города выделяют [14]:

- осмотр достопримечательностей,
- участие в культурных и спортивных мероприятиях,
- участие в религиозных церемониях,
- развлечения,
- шоппинг,
- личные поручения,
- посещение семьи и друзей,
- образование и участие в деловых встречах, выставках и конференциях.

Наиболее важным районом туристической деятельности в городах обычно является центральный район, чаще всего охватывающий исторические кварталы. Дополнительными элементами являются памятники архитектуры и объекты культуры, а также основные функции города, в том числе торговая и административная инфраструктура, услуги общественного питания, транспорта и проживания. Расположение туристических зон также связано с распределением гостиничных объектов в этих районах. Чрезвычайно важным фактором развития городского туризма является коммуникационная доступность туристических мест.

Для городских территорий потенциал туризма можно определить как способность дестинации поглощать и управлять ростом туристической деятельности без деградации туристического сектора городской экономики [21].

Концепция городского туризма

Культурный, исторический, деловой, гастрономический, шоппинг туризм – всё это может предшествовать городскому туризму, поскольку различные кластеры городских услуг используются для множества туристических продуктов.

Традиционный образ жизни города построен через схемы городского зонирования, но они статичны и устарели, к тому же не учитывают то, как город динамично преобразуется, чтобы освободить место для проведения досуга. Эта концепция происходит от традиционного городского зонирования и представляет собой

единоразовую демаркацию городского пространство по параметрам событийной зоны [17].

Желаемая эстетика городских пространств для туристов существенно различается. Однако широко признано, что, бетонные джунгли дорожной инфраструктуры и автостоянок непривлекательны ни для жителей, ни для гостей.

Jansen-Verbeke M. и Lievois E. (1999) предположили, что города являются подходящей платформой для культурных ценностей, которые могут стать туристическими ресурсами. Кроме того, города обладают базовой инфраструктурой, такие как транспортные системы, санитарные условия и даже туристско-информационные центры, чтобы обеспечить доступ туристов к культурным ценностям. Более того город может предложить другие туристские услуги, такие как шоппинг, гостиничный бизнес и питание.

В 1986 г. Jansen-Verbeke M. утверждала, что культурные ценности города, такие как музеи, галереи, театры, концерты, фестивали, исторические улицы, памятники, религиозные здания, наследие и даже местные языки являются основными элементами городского туризма [12]. Последующие исследования также подчеркнули, что, поскольку они не могут быть воспроизведены, культурные ценности являются ключом к повышению конкурентоспособности города на туристическом рынке. В целом культурный туризм является движущей силой современного городского туризма [16].

Теоретическая модель городского туризма

В то время как первоначальная модель предлагала три уровня туристической привлекательности [10], её применение к городскому туризму выявило четыре уровня (рис. 1):

1) *Туристический пояс*: этот фактор включает в себя городскую атмосферу, архитектуру, общественные места, парки, сады и места, удобные для пешеходов. Таким образом, этот

компонент группирует переменные, связанные с городской средой и элементами городского планирования;

2) *Городские услуги* включают в себя сервисы доступности, указатели, общественные услуги, туристическую информацию, магазины и иные услуги. Этот компонент относится к городским услугам в целом, которыми пользуются как жители, так и посетители;

3) *Дополнительные объекты* включают фестивали, ярмарки, конгрессы и выставки, а также театры, концерты и т.д.;

4) *Ядро*: этот компонент, представляющий ядро привлекательности, включающий памятники и исторические места, а также музеи и художественные галереи.

Рис. 1 – Факторный анализ на основе туристической привлекательности [5]

Характер распределения туристических явлений в городе можно объяснить такими факторами, как доступность услуг, аренда земли, эффект новизны, сравнительный шоппинг и близость к другим туристическим местам.

Стратегическое планирование городского туризма состоит из двух ключевых процессов: пространственное планирование и планирование спроса. Пространственное планирование предполагает физическое развитие городов, продвижение, здравоохранение, экономику и красоту

городских условий, а также государственное управление и политический анализ [11].

Городские туры можно разделить на три подкласса:

- 1) турист бронирует отель, осматривает культурно-исторические памятники, с экскурсиями или самостоятельно; продолжительность пребывания 3–4 ночи;
- 2) посещение какого-либо города в составе экскурсионных туров, с ночёвками или без них, на несколько часов (туры по «Золотому кольцу»);
- 3) однодневные туристы без ночёвки. В основном это индивидуальные туры.

Проблемы городского туризма

Авторами выделено пять ключевых проблем, особенно в отношении транспорта, мобильности и туризма [18]:

- режимы, которые ограничивают повседневную практику городской мобильности;
- трансформация городского пространства, включая процессы джентрификации;
- программы устойчивого развития;
- города-регионы разной степени урбанизации;
- урбанизация в инновациях и экспериментах.

Gotham K.F. (2005) говорит о процессах «джентрификации туризма», когда кварталы среднего класса преобразованы в относительно богатые и эксклюзивные анклав, отмеченные распространением корпоративных развлечений и туризма. Внутри таких анклавов и за их пределами – туристы часто играют роль местных жителей [9].

Wise N. и Jimura T. (2020) определяют, что деятельность по локализации и кластеризации внутри городских районов создаёт микрогеографию городского потребления и производства, что может помочь рассеять потоки и толпы людей вдали от густонаселённых мест [22]. На фоне этого растут проблемы пригодности города для жизни и качество окружающей среды. К ним относятся пространственный процесс расселе-

ния (т.е. разрастание), а также выборочная концентрация конкретных видов деятельности в определённых городах, областях или районах (например, Олимпийские игры). Пространственное расселение также изменяет городское ядро(а) и периферию городов для туризма. Концепция «раскола города» заключается в разделении городских округов на отдельные жилые и туристические пространства, с небольшим турпоток между ними [19].

Продвижение городского туризма

Конкуренция за туристов начинается с рекламы, суть которой является проекция образа. В книге «Образы американца» Strauss A.L. (1961) отмечал, что город в целом недоступен воображению до тех пор, пока его нельзя сократить и упростить [20]. Рекламодатели используют образы как оружие в гонке туристических вооружений, неизменно взывая к величию города посредством множества крылатых фраз, песен и физических артефактов, которые якобы представляют место. Чтобы привлечь туристов, рекламным агентам надо проецировать «идентичность места», которая может превратить обычные места в необычные туристические миры. Для старого порта и промышленных городов с их трущобами, высоким уровнем преступности и мусором, это нелегко осуществить. Во-первых, города должны стараться избегать негативных изображений в рекламе, которые, по крайней мере, столь же заметны и репрезентативны, как и положительные. Не стоит упоминать о трущобах, помойках, свалках, заброшенных заводах – а это именно те пейзажи, которые обычно засоряют ландшафт вдоль большинства линий скоростного транспорта, соединяющих аэропорты с центрами старых городов.

Некоторые страны и города, такие как Япония и Токио, использовали крупномасштабные мероприятия (например, Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио в 2020 г.) как способ оживить место – флагманский проект развития дестинации, чтобы переосмыслить и переориентировать место и тогда его жители смогут

предложить туристам многомиллионные национальные брендинговые и маркетинговые кампании.

Ashworth G. и Page S. J. (2011) отметили, что продолжительность пребывания в любом городском туристическом направлении намного короче, чем пляжный или зимний отдых. Отчасти это связано с тем, что мотивы для поездок в города более разнообразны, чем места загородного туризма, и включают в себя множество краткосрочных пребываний, в первую очередь не связанных с отдыхом, в таком случае потребитель городского туризма вероятнее возвращается в один и тот же город. Парадокс заключается в том, что чем уникальнее и привлекательнее город, тем меньше вероятность повторения визита [3]. Это означает, что города должны стремиться выходить на новые рынки или постоянно заново изобретать продукты. Города с более разнообразными нишевыми продуктами имеют большую склонность к инновациям.

Примеры городского туризма

Нью-Йорк ассоциируется со стилизованными изображениями Таймс-сквер, Уолл-стрит и Эмпайр-стейт-билдинг. Сан-Франциско через мост Золотые Ворота и башню Трансамерика, Париж через Эйфелеву башню и остров Сен-Луи. Roland Barthes (1979) сказал, что невозможно находиться в Париже и даже думать о Париже, не сталкиваясь с изображениями Эйфелевой башни. По его мнению, башня имеет успех, потому что она является символом очень многих вещей, вызывая образы современности, коммуникации, науки. Символизирует ракету, ствол, вышку, громоотвод или насекомое [4].

Штат Миссури Сент-Луис через единственный общепризнанный городской памятник – Ворота на запад. Некоторые символы оказались чрезвычайно захватывающими, настолько, что затмили другие изображения города. Арка Ворот на запад – одна из них, пронизывает всю туристическую рекламу, появляется на логотипе Университета Миссури.

Щецин – город, расположенный в северо-западной части Польши, недалеко от границы с Германией, седьмой по численности населения город Польши и третий город с наибольшей занимаемой площадью после Варшавы и Кракова. Характерной особенностью Щецина, определяющей его туристическую привлекательность, является уникальное расположение города в устье реки Одер до озера Домбе и Щецинского залива. Среди других польских городов Щецин выделяется своими ландшафтными ценностями и многочисленными парками, окружающими город. Кроме того, к туристическим ценностям города относятся: памятники материальной культуры, музеи, порт и уникальное пространственное расположение города. Наибольшая туристическая активность в городе наблюдается в его центре, на территории длиной около 7 километров, расположенной недалеко от реки Одер. К 750-летию города на этой территории проложен Городской туристический маршрут, который проходит через Старый город, Новый город и часть центра города. В его состав входят 42 исторических здания. Рядом с трассой расположены два торговых центра, которые повышают универсальность туристического предложения района, предоставляя возможность осуществлять не только городской туризм.

Вена и Зальцбург – очень привлекательные города для поездок не только из-за своего расположения в центре Европы, но и благодаря их всемирному признанию (например, включение в список «Travel USNews»). Многие австрийские города также посещаются европейскими гостями из-за их особых событий и уникальной культурной жизни [13]. В Санкт-Петербурге событийный туризм способствует росту спроса на городские туры, но популярны только классические события – праздники фонтанов в Петергофе, «Алые паруса».

В Нидерландах Broitman D. и Koomen E. (2019) исследовали плотность городского населения в исторических городах. Они наблюдали тенденцию реурбаниза-

ции, ведущую к растущей концентрации жителей в центральных районах, привлечённых культурным наследием и городским удобством городов [6].

Жители хотят жить своей повседневной жизнью в одно и то же время – и в одном и том же месте – поскольку туристы ищут не только популярные достопримечательности, то они постепенно отклоняются от проторённых дорог. Этот сдвиг к более локальной форме урбанизма и городского культурного опыта недавно был назван как «Новый городской туризм» [7]. Некоторые туристы, неудовлетворённые обыденностью коммерческих туристических объектов, пытаются создать спонтанные и более аутентичные культурные взаимодействия с местными жителями в малонаселённых пунктах, куда массовый турист обычно не ездит.

Leiper N. и Park S.-Y. (2010) изучили, как построена городская среда в таких регионах, как Средний Восток. Их анализ подчеркнул доминирование небоскрёбов как компонента городского туризма. Эти ландшафты также стали конкурентным преимуществом рекламных кампаний. Такие проекты, как казино и комплекс небоскрёбов в Окленде, стоимостью 320 миллионов новозеландских долларов, стали знаковыми элементами маркетинга [15].

В табл. 1 представлены ведущие городские туристические направления в Европе с 2019 по 2022 гг. по количеству ночей.

В табл. 2 представлена информация, характеризующая соотношение урбанизированных и неурбанизированных территорий в мире, США, Германии, России и в Московской области. Неравномерность размещения населённых пунктов является тормозом социально-экономического развития страны, в том числе и городского туризма.

Таблица 1 – Направления-лидеры городского туризма по количеству ночей с 2019 по 2022 гг., млн¹

Город	2019	2020	2021	2022
Лондон	85,1	20,77	25,54	59,13
Париж	52,45	14,13	20,47	50,13
Стамбул	23,93	9,89	18,57	29,63
Берлин	34,12	12,28	13,98	26,53
Рим	29,07	5,35	5,03	20,32
Барселона	19,85	3,92	6,1	19,73
Амстердам	18,38	5,8	5,78	18,25
Мадрид	20,68	5,05	10,93	17,66
Мюнхен	18,29	7,03	7,95	16,02
Гамбург	15,43	6,88	7,5	14,71
Стокгольм	15,3	6,9	9,23	14,34
Вена	18,64	4,93	5,41	13,9
Лиссабон	13,82	-	5,19	13,32
Прага	18,48	4,9	5,26	13,22
Милан	-	3,52	5,26	11,14

Таблица 2 – Соотношение урбанизированных и неурбанизированных территорий, % [2]

Наименование	территории	
	урбанизированные	неурбанизированные
Мир	30,4	69,6
США	20,9	79,1
Германия	12,8	87,2
Россия	1,64	98,36
Московская обл.	16,7	83,3

Город Санкт-Петербург является поистине уникальным по масштабу памятником культуры (дворцово-парковый ансамбль Петергоф, Кронштадтская крепость, Петропавловская крепость, Исаакиевский собор, Собор Воскресения Христова на Крови (Спас на Крови), Кафедральный Казанский собор, Государственный Эрмитаж). Высокий уровень сохранности и подлинности исторического центра Санкт-Петербурга и дворцово-парковых комплексов пригородных окрестностей послужил основанием для включения его в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1990 году.

¹ Leading city tourism destinations in Europe from 2019 to 2022, by number of bed nights (in millions), 2023 // Statista. URL: <https://www.statista.com/statistics/314340/leading-european-city-tourism-destinations-by-number-of-bednights/> (Дата обращения: 23.11.2023)

Москва входит в двадцатку самых посещаемых городов Европы. В 2019 г. Москва выиграла премию World Travel Awards в номинации «Лучшее туристическое направление. Город» Город также возглавил Национальный туристический рейтинг, став одновременно столицей культурно-познавательного, делового и событийного туризма.

По данным за 2023 г. после Санкт-Петербурга и Москвы популярными направлениями городского туризма являются Казань, Калининград, Самара, Нижний Новгород, Тула, Псков, Ярославль. Средняя продолжительность пребывания сити-тура 3–4 дня.

В 2023 г. средняя стоимость туров в Санкт-Петербург составляла 12–17 тыс. руб., в Москву – 12–15 тыс. руб., в остальные города России – 12–14 тыс. руб. на человека (все цены – без дороги к точке старта тура), средняя стоимость туродня – 4,5 тыс. руб. на человека. Доля городского туризма (включая пакетные экскурсионные туры) оценивается в 25–30% от общего объёма поездок по России. В Санкт-Петербурге городские туры составляют 51% турпотока, по Москве ситуация схожая: почти 60% – экскурсионные городские туры².

Сегодня на территории РФ реализуется 37 национальных туристических маршрутов, среди которых с уклоном на городской туризм стоит выделить³:

- Истории и тайны средневекового Выборга, Выборг – Кронштадт;
- Александр Невский – имя России, Псков – Печоры;
- Русские усадьбы на рубеже веков, Тамбов – Мичуринск;
- Заповедное Белогорье, с. Яблоново – Белгород;
- В Тверскую область по велению души, Тверь – Торжок;
- Императорский маршрут по Калужской области, Калуга;

- Ивановские манеры, Шуя – Иваново;
- Город мастеров, Кострома;
- Старт Петра I, Ростов-на-Дону – х. Мержаново;
- Жигулевские выходные, Сызрань – Самара;
- Немцы Поволжья, Саратов;
- В Сибирь – по своей воле, Тюмень – Тобольск;
- Томск – сердце Сибири, Томск.

Заключение

Туризм является важной движущей силой национальной экономики и является незаменимым драйвером в развитии городов. Окружающая среда является основой, на которой осуществляется туристическая деятельность, и с быстрым развитием урбанизации и туризма, ряд таких проблем, как экологическая деградация, серьёзные пробки на дорогах, перенаселённость в пиковые сезоны наносят серьёзный ущерб туристической среде. Рост городского туризма постепенно усиливает зависимость городов от внешних ресурсов и существенно влияет на ресурсоснабжающие районы. Город представляет собой ряд взаимосвязанных подсистем, которые сосуществуют и предлагают разнообразные социальные и культурные формы для различных сегментов рынка.

Ряд причин способствует стремительному росту популярности городских направлений. Во-первых, темпы урбанизации усиливают интерес к городскому туризму, поскольку жители города заинтересованы в поездках в другие города. Во-вторых, рост личного дохода позволяет большей части населения совершать несколько поездок в год. В-третьих, появление бюджетных перевозчиков. В-четвертых, информационно-коммуникационные услуги и Интернет значительно облегчили цикл путешествий посредством мгновенного бронирования и одноранговых платформ.

² Стал известен ТОП популярных городов России в сегменте сити-туров // Ассоциация туроператоров, 2023. URL: <https://www.atorus.ru/node/52275> (Дата обращения: 20.11.2023)

³ Национальные туристические маршруты // Russia.Travel, 2023. URL: <https://russia.travel/routes> (Дата обращения: 24.11.2023)

На протяжении последних 20 лет города активно уделяли внимание стратегии коммуникации и брендинга города, чтобы выделиться среди остальных. В этой жёсткой конкуренции исторические города с их

бесспорно богатой историей, построенным наследием, уникальными культурными ценностями и кластерами получили своё неотъемлемое преимущество в качестве туристических направлений.

Список источников / References

1. Прядко И.А. Экономический механизм обоснования экологически устойчивого развития городских территорий: Монография. Ростов-н/Д.: Ростиздат, 2009. / Prjadko, I. A. (2009). *Ekonomicheskij mehanizm obosnovanija ekologicheski ustojchivogo razvitija gorodskih territorij [Economic mechanism for justifying environmentally sustainable development of urban areas]: A monograph.* Rostov on Don: Rostizdat. (In Russ.).
2. Шевелева Р.Н. Современные процессы урбанизации: характеристика, влияние на региональное развитие // Проблемы современной экономики: Мат. IV Междунар. науч. конф. Челябинск: Два комсомольца, 2015. С. 130-133. / Sheveleva, R. N. (2015). *Sovremennye processy urbanizacii: harakteristika, vlijanie na regional'noe razvitie [Modern processes of urbanization: characteristics, influence on regional development]. Problemy sovremennoj ekonomiki [Problems of modern economics]: Materials of the IV International scientific conference.* Chelyabinsk: Dva komsomol'tsa, 130-133. (In Russ.).
3. Ashworth, G., & Page, S. J. (2011). Urban tourism research: Recent progress and current paradoxes. *Tourism Management, 32*(1), 1–15. doi: 10.1016/j.tourman.2010.02.002.
4. Barthes, R. (1979). *The Eiffel Tower and Other Mythologies.* NY: Hill & Wang.
5. Boivin, M. A., & Tanguay, G. (2019). Analysis of the determinants of urban tourism attractiveness: The case of Québec City and Bordeaux. *Journal of Destination Marketing & Management, 11,* 67-79. doi: 10.1016/j.jdmm.2018.11.002.
6. Broitman, D., & Koomen, E. (2019). The attraction of urban cores: Densification in Dutch city centres. *Urban Studies, 57*(9), 1920–1939. doi: 10.1177/0042098019864019.
7. Duignan, M., & Pappalepore, I. (2021). How do olympic cities strategically leverage new urban tourism? Evidence from Tokyo. *Tourism Geographies, 25*(3), 1-26. doi: 10.1080/14616688.2021.1895296.
8. Edwards, D., Griffin, T., & Hayllar, B. (2008). Urban tourism research: Developing an Agenda. *Annals of Tourism Research, 35*(4), 1032–1052. doi: 10.1016/j.annals.2008.09.002.
9. Gotham, K. F. (2005). Tourism gentrification: The case of New Orleans' Vieux Carre (French Quarter). *Urban Studies, 42*(7), 1099–1121. doi: 10.1080/00420980500120881.
10. Gunn, C. A. (1997). *Vacationscape: Developing tourist areas.* Washington: Taylor & Francis.
11. Healey, P. (2006). Transforming governance: challenges of institutional adaptation and a new politics of space. *European Planning Journal, 14*(3), 299-320. doi: 10.1080/09654310500420792.
12. Jansen-Verbeke, M., & Lievois, E. (1999). Analysing heritage resource for urban tourism in European cities. In book: P. Pearce, & R. Butler (Eds.). *Cultural issues in tourism development.* London: CAB International, 81–107.
13. Jiricka-Pürerer, A., Brandenburg, C., & Probstl-Haider, U. (2020). City tourism pre- and post-covid-19 pandemic – Messages to take home for climate change adaptation and mitigation? *Journal of Outdoor Recreation and Tourism, 31.* doi: 10.1016/j.jort.2020.100329.
14. Lapko, A. (2014). Urban tourism in Szczecin and its impact on the functioning of the urban transport system. *Social and Behavioral Sciences, 151,* 207–214. doi: 10.1016/j.sbspro.2014.10.020.
15. Leiper, N., & Park, S.-Y. (2010). Skyscrapers' influence on cities' roles as tourist destinations. *Current Issues in Tourism, 13*(4), 333–349.
16. Ozus, E., Turk, S. S., & Dokmeci, V. (2011). Urban restructuring of Istanbul. *European Planning Studies, 19*(2), 331–356. doi: 10.1080/09654313.2010.515826.

17. Page, S. J., & Duignan, M. (2023). Progress in Tourism Management: Is urban tourism a paradoxical research domain? Progress since 2011 and prospects for the future. *Tourism Management*, 98. doi: 10.1016/j.tourman.2023.104737.
18. Scott, A. C., & Hopkins, D. (2019). Autonomous vehicles and the future of urban tourism. *Annals of Tourism Research*, 74, 33-42. doi: 10.1016/j.annals.2018.10.009_
19. Sheller, M. (2009). The new Caribbean complexity: Mobility systems, tourism and spatial rescaling. *Singapore Journal of Tropical Geography*, 30(2), 189–203. doi: 10.1111/j.1467-9493.2009.00365.x_
20. Strauss, A. L. (1961). *Images of the American City*. NY: Free Press of Glencoe.
21. Wang, J., Huang, X., Gong, Z., & Cao, K. (2020). Dynamic assessment of tourism carrying capacity and its impacts on tourism economic growth in urban tourism destinations in China. *Journal of Destination Marketing & Management*, 15. doi: 10.1016/j.jdmm.2019.100383.
22. Wise, N., & Jimura, T. (Eds.). *Tourism, cultural heritage and urban regeneration*. Berlin: Springer.
23. Ye, S., Wu, J. S., & Zheng, C. J. (2019). Are tourists with higher expectation more sensitive to service performance? Evidence from urban tourism. *Journal of Destination Marketing & Management*, 12, 64-73. doi: 10.1016/j.jdmm.2019.01.002.